

THE USAGE OF ARTICLES IN THE ENGLISH LANGUAGE

Muratova Manzura

Ilmiy rahbar

Abdusamadova Marjona

Qarshi Davlat Universiteti

Xorijiy tillar fakulteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

Kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20422324>

Annotatsiya

Ingliz tili grammatikasining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan artikllar 2 ta guruhga bo'linadi: aniq artikl (the) va noaniq artikllar (a, an) hisoblanadi. Ularning to'g'ri qo'llanishi nutqdagi aniqlikni va noaniqlikni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada ularning asosiy qo'llanilish qoidalari ,vazifalari va o'rganish jarayonidagi muammolar tahlil qilinadi .

Abstract

One of the most important components of English grammar is articles , which are divided into two groups : the definite article (the) and the indefinite article (a, an). Their correct usage plays in important role in expressing definiteness and indefiniteness in speech. The article analyzes their main usage rules , functions and problems encountered in the learning process.

Аннотация

Одним из важных компонентов английской грамматики являются артикли, которые делятся на две группы: определённый артикль (**the**) и неопределённые артикли (**a, an**). Их правильное употребление играет важную роль в выражении определённости и неопределённости в речи. В данной статье анализируются основные правила их использования, функции, а также проблемы, возникающие в процессе изучения.

Kalit so'zlar: artikllar , aniq artikl ,noaniq artikl

Keywords: articles , definite article , indefinite article

Ключевы слова: артикли, определённый артикль, неопределённый артикль

Ingliz tilida artikllar mustaqil leksik ma'noga ega bo'lmagan, biroq gapda ,so'zda qatnashayotgan otlarning ma'nosini aniqlashtirib beruvchi grammatik birliklar hisoblanadi . Ular orqali so'zdagi predmet yoki shaxsning aniq yoki noaniq ekanligini , umumiy yoki yakka holda kelayotganini ifodalaydi . Bu borada , tilshunos olim Michael Swan ta'kidlaganidek , artikllar ingliz tilidagi eng kichik, ammo eng muhim leksik va grammatik vositalardan biridir.

Noaniq artikllar A va An

Ingliz tilidagi noaniq a va an leksik birliklari faqat sanaladigan va birlikdagi otlar oldidan yana nutqda biror shaxs yoki narsa birinchi marta tilga olinganda qo'llaniladi. Randolph Quirkning fikricha, noaniq artikllar nutqda yangi axborotni kiritish vazifasini bajaradi.

A artikli undosh tovush bilan boshlanuvchi so'zlar oldidan qo'llaniladi:

a book
a teacher
a university

An artikli esa unli tovush bilan boshlanuvchi so'zlar oldidan ishlatiladi:

An apple
an eraser
an hour

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, artikl tanlash so'zning yozilishiga emas, balki nutqda talaffuz qilinishiga bog'liq. Masalan, hour so'zi h harfi bilan boshlansada, talaffuzda unli tovush kabi aytilayotgani uchun an hour shaklida ishlatiladi. Shuningdek, a\ an artikllari kasb-hunar, lavozim va millatni bildirishda ham ishlatiladi:

She is a teacher
He is an engineer

The aniq artikli

The artikli, asosan, aniq yoki oldindan ma'lum bo'lgan shaxs yoki narsa uchun ishlatiladi. Shunga binoan, David Crystal, the artikle nutqqa aniqlik va mantiqiy izchillik bag'ishlaydi.

The artikle quyidagi holatlarda qo'llaniladi:

1. Birinchi gapda ishlatilgan otni ikkinchi gapda ifodalash uchun:

• I saw a dog. The dog was black.

2. Dunyoda yagona bo'lgan narsalar uchun:

• The sun, the moon, the earth

3. Orttirma darajadagi sifatlar bilan:

• The best student, the most important role

4. Tartib sonlar oldidan:

• The first lesson, the second chapter

5. Ayrim geografik nomlar bilan:

• The Nile, the Alps, the Pacific ocean

Bu holatlar orqali the artikli predmetning aniq ekanligini ta'kidlaydi.

Artikllarni o'rganishdagi asosiy muammolar:

1. Ona tilining ta'siri:

O'zbek tilida artikl yo'qligi sababli , o'rganuvchilar ularni tez-tez tushirib qo'yadilar:

I bought book --- I bought a book.

2. Sanaladigan va sanalmaydigan otlarni farqlay olmaslik:

an advice--- a piece of advice

3. A va An artiklarini talaffuzga qarab tanlashdagi xatoliklar:

a hour --- an hour

4. Joy nomlari bilan xatoliklar:

The Uzbekistan --- Uzbekistan

The United states , the Alps

5. Matndagi ma'nolarni tushunmaslik:

She went to the school. (aniq maktab)

She went to school.(umumiy ta'lim joyi)

Xulosa

Ingliz tilidagi a,an va the artikllari yozuv va nutqning aniqligi hamda mantiqiyligini ta'minlovchi muhim grammatik vositadir .Til o'rganuvchilari uchun bir qancha muammolar mavjud ammo ushbu muammolarni bartaraf etish uchun artikllarni konteksts asosida o'rganish ,ko'p mashg'ulotlar va dialoglar orqali mustahkamlash zarur. Shu bilan bir qatorda ,o'quvchilarda ularning semantik (mazmuniy) va pragmatik (nutqdagi vazifasi) jihatlarini to'g'ri anglab yetishsa ,ularni grammatiki tomondan aniq va ravon nutq hosil qiladigan bo'ladilar. Natijada, ingliz tilida ular uchun artikllar erkin va ishonchli muloqot qilishning asosiy omiliga aylanadi va o'rganuvchilarning og'zaki va yozma savodxonligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyatlar:

1. Swan,M.Practical English Usage. Oxford University Press, 2016-432 p.
2. Quirk,R.,Greenbaum ,S A University Grammer of English.Longman,2002.- 1104 p.
3. Crystal,D. The English language . Penguin Books , 2003.- 280 p.
4. Murphy,R. English Grammer in Use.Cambridge University Press,2019.- 420 p.
5. Chomsky,N. Language and Mind. Cambridge University Press,2006.-320 p.
6. Huddleston,R., puulum ,G.The Cambridge University of the Englis language . Cambridge University Press,2005.- 1832 p.
7. Jalolov,J.Chet tillarini o'qitish metodikasi .Toshkent: O'qituvchisi , 2012.- 256 p.

8. Passov ,E.I. Kommunikativ metodika asoslari .Moskva ,2004.-198 p.
9. Swan,M.,Walter ,C. How English Works .. Oxford University Press,2016.-360 p.
10. Eastwood ,J. Oxford Guide to English Grammar . . Oxford University Press,1994.-320.

